

Yanvar, 2025-Yil

**DÁP HÁM URIP SHERILETUĞIN MUZIKA ÁSBAPLARINDAĞI TÁRBIYA
PROTSESSLERI**

Aytakov Temur Muratbayevich

Qaraqalpaqstan Respublikası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14709970>

Anotatsiya: Bul maqalada dáp hám urip shertiletuğın muzika ásbaplarındağı tárbiya protsessleri haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: muzika, saz-ásbap, tárbiya, dáp, ses, mádeniyat.

**EDUCATIONAL PROCESSES IN THE CIRCLE AND PERCUSSION MUSICAL
INSTRUMENTS**

Annotation: This article discusses the educational processes in the circle and percussion musical instruments.

Keywords: music, musical instruments, education, circle, sound, culture.

**ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПО КРУГОВЫМ И УДАРНЫМ
МУЗЫКАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ**

Аннотация: Эта статья посвящена обучающим процессам по игре на круговых и ударных инструментах.

Ключевые слова: музыка, музыкальный инструмент, образование, окружающая среда, звук, культура.

Muzikaniń qúdireti sol dárejede, ol insandı tınıshlanıradı, oni quwanishqa bólep, oyinga shaqiradi, geyde bolsa ashıwǵa miniwge alıp keledi. Bul processte muzikaniń payda bolıwında qatnasqan muzikalıq ásbaplardıń ornı ayırıqsha. Hár bir muzika ásbabı ayırıqsha ses beriwı hám ozınıń ayırıqshalıǵı menen bir-birinen ajralıp turadı. Muzika ásbapları arasında dáslep urıp shertiletuğın saz ásbapları payda bolǵan. Usılardan biri dáp ásbabı bolıp tabıladı. Onıń milliy muzıkamızdağı áhmiyeti ózgeshe. Dáp ózbek milliy muzıkasında ritm (usıl) beretuğın tiykarǵı ásbap esaplanadı. Usı ásbap jıllar dawamında xalqımızdıń materiallıq turmısına kirip barıp, eń kópshilikke arnalǵan hám ardaqlı ásbaplardan birine aylandı. Kórkem ónertaniwshi alıma Lyubov Avdeyeva ozınıń “Ózbek milliy raqsı tariyxınan” atlı kitabında dápshilerge tómendegishe táriyp bergen:

“Ádetde, “jetekshi partiya”ni atqarıp atırǵan dápshi ayaq oyınshı hayal-qızlarǵa jo'r bolıp atırǵan sazandeler toparınıń ayırıqsha dirijori, basshısı esaplanadı. Dápshi barlıq usıllardı biliwi kerek hám atqarıw dawamında olardı rawajlandırıp baradı. Bunı ámelge asırıw ushin bolsa dápshi

Yanvar, 2025-Yil

öz ásbabı atqarıwshılıginiń virtuoż kórinisleri hám maqomlardıń barlıq bólimlerine tán oyın formaların jaqsı biliwi kerek”¹.

Haqıyqattan da, muzıkalıq dóretpе atqarılıwı waqtında dápshi saxnadağı barlıq atqarıwshılardıń basqarıwshısı esaplanadı. Dápsiniń atqarğan bir ǵana usılınan muzikaniń tempi, ritmi málim boladı. Sol sebepli dápshige úlken juwapkershilik júklenedi. Muzıkalıq shıǵarmanıń baslanıwınan tap juwmaǵına shekem dáp atqarıwshısınan áwele usıldı bir ırǵaqta ustaw talap etiledi. Dápshi atqarip atırǵan nama yamasa qosıqtıń mazmun-mánisin buzbaǵan halda geyde usıllarǵa maza berip shertiwi múmkin. Maqomlar dóretpeleri hám sol kórinistegi klassik nama, qosıqlar bunnan tısqarı.

Dáp ritmik hám dinamikalıq usıl múmkinshiliklerine júdá bay ásbap bolıp, ol jaǵdayda eki qoldıń barmaqları hám shapalaq penen membranaǵa soqqı urıw járdeminde dawıs payda etiledi. Dúnya xalıqlarında dáp ásbabına uqsas urıp shertiletuǵın muzika ásbablari kóp. Lekin dápte atqarılatuǵın hár túrli usıllar, olardıń ayırıqshalıǵı menen basqa xalıqlar urıp shertiletuǵın muzika ásbablarınan pariқ etedi. Bir ǵana dáp asbabınıń ózinde túrli xalıqlar muzika ámeliyatında qollanıwshi usıllardı atqarıw múmkinshiligi bar.

Áyyemgide dáp milliy muzika mádeniyatımızda jo'rnawoz ásbap retinde paydalanılǵan. XX-ásirdiń 20 -jıllarına kelip, ózbek dáp kórkem ónerinde jańa dáwir baslanıp, ayırıqsha atqarıwshılıq mektep qalıplesti. Bul dáwirde dáptiń jalǵız atqarıwshılıq baǵdarı keń tarqalıp basladı. Onıń tiykarin salıwshi Ózbekstan xalıq artisti, Miynet qaharmanı Usta Alım Kámalov bolıp tabıladı. Ustazniń ullı xızmetlerin sonnan ibarat, tariyxı eki mın jılǵa barıp taqaluvchi dáp asbabınıń jalǵız atqarıw múmkinshiliklerin ashıp berdi. Sonıńdek, xalıq arasında keń tarqalǵan, óz dóretiwshilik iskerligi dawamında ustazlarınan úyrengen dáp usılların jıynap, bir sistemaǵa keltirdi, jańa usıllar dóretiwshilik etip, boyıtgan halda dáp sabaqlıǵı retinde keleshek áwladqa qaldırdı. Bul arqalı joǵalıp ketiwi múmkin bolǵan kóplegen usıllardı saqlap qaldı. Usta Alım Komilov óz dáwiriniń talabınan kelip shıǵıp, dáp usıllarınıń jańa-jańa gruppaların jarattı. Bul bolsa óz gezeginde dáp asbabınıń ǵalabalasiwi, onıń barlıq tınlawshılar tárepinen jaqsı kórip tınlaniwi, háweskerlerdiń sol ásbaptı úyreniwge bolǵan qızıǵıwshılıǵınıń artıwına sebep boldı.

Usta Alım Komilov ózinnen keyingi áwladlarǵa bay muzıkalıq miyraslar qaldırıp ketti. Ustaz jaratqan dóretpelerdi keleshek áwladqa jetkiziwde onıń shákirtleriniń úlesi bar. Olar ustaziniń baslaǵan jumısın múnásip dawam ettirip kelmekte. Búgingi künge kelip, dáp ásbabı

¹ Avdeyeva L. “Ózbek milliy raqsı tarixidan” – T., 2001-y. – 32-bet.

Yanvar, 2025-Yil

milliy muzika mádeniyatimizdiń barlıq baǵdarlarında, atap aytqanda, gernay-sırnay menen birge, eski muzikamızda, xalıq ásbapları ansamblları, orkestr jámáatı quramında, jalǵız hám gruppalı oyın atqarıwlarında tiykarǵı wazıypanı atqarıp kelmekte. Daslep dápte tek milliy usıllarımız atqarılǵan bolsa, bara-bara oniń atqarıw programması kompozitorlar dóretpeleri menen bayitildi. Dáp ásbabı kompozitorlıq dóretywshilikke tán túrli janrdáǵı dóretpelerde qollanıla baslandı. Olar dáp jorlıǵına maslastırılǵan arawlı dóretpeler jarattı. Usı dóretpeler dáp asbabınıń múmkinshilikleri, ol jaǵdayda atqarılatuǵın usıllarınıń ózine tartatuǵının muzika muwapıqlıǵında tınlawshılarga jetkiziwge xızmet etip atır.

“Dáp kórkem óneri darg'alari” (2019 -y) monografiyasınan ózbek dáp atqarıwshılıǵında múnasip orınǵa iye bolıp, oniń rawajlanıwına úlken úles qosqan ustaz dápshilerdiń turmısı hám dóretywshilik iskerligi orın alǵan. Bulardan tısqari, “Xalıq asbapların úyreniw” (Dáp usılları: dáp oyınları ushın, 2019 -y) hám de milliy miyraslarımız bolǵan “Shashmaqom”da atqarılatuǵın dáp usılların ózinde jıynaǵan “Arawlı asbap” (Dástúriy dáp atqarıwshılıq usılları, 2019 -y) sıyaqlı oqıw qollanbalar baspadan shıǵarılıp, tálim procesine nátiyjeni ámelde qollanılmaqta. Usı oqıw ádebiyatlarınan dáp atqarıwshılıq sırların úyrenip atırǵan oqıwshılar hám de studentler, sonday-aq, dáp atqarıwshılıǵınan sabaq berip atırǵan pedagoglar keń paydalanıp atır.

Házirgi kúnde muzika baǵdarlarına bolǵan qızıǵıwshılıq oqıwshı jaslar da jil sayın asıp barmaqta. Atap aytqanda, urıp sheriletuǵın saz ásbaplar da sonıń qatarında. Buǵan misal retinde muzika bilim orınlarınıń urıp sheriletuǵın saz ásbaplar baǵdarında bilim alıwǵa qálewı bolǵanlar sanı asıp baratırǵanlıǵın kóriwimiz múmkin. Urıp sheriletuǵın saz ásbaplar házirde jurtımızda tekǵana milliy ásbaplarımız bálki, sırt el estrada urıp sheriletuǵın saz ásbaplar (Ksilofon, kishi hám úlken baraban, litavra, vibrafon, marimba) da oǵırı keń keń tarqalıp barmaqta.

Joqarıda ayılǵan muzikaniń turmısımızdaǵı ornı hám áhmiyeti sonday-aq, sońǵı jıllarda dáp hám urıp sheriletuǵın saz ásbaplarına bolǵan mútajlıktiń artıp baratırǵanı, bul muzika ásbaplarnıń jaslar ortasında ǵalabalasqanlıǵın inabatqa alıp, dáp hám urıp sheriletuǵın saz ásbaplardıń tariyxı hám ondaǵı ustaz-shákirt munasábetleri, olar tárepinen islep shıǵılǵan usıllar, jas muzıkashılarnı tárbiyalawdaǵı metodlar bulardıń barlıǵı dáp hám urıp sheriletuǵın saz ásbaplarda tárbiya processleriniń qalıpleskenliginen bildirgi beredi.

Keltirilgen oy-pikirlerge tayanǵan halda temaǵa tómendegishe juwmaq qılıw múmkin:

1. Tárbiya arawlı bir, anıq maqset hám de social -tariyxıy tájiriye tiykarında shaxstı hár tárepleme ósiriw, oniń sanasın, minez-qulqın hám dúnyaǵa kóz qarasın qalıplestiriw procesi bolıp, hár qanday zamanda social munasábetler mazmunın anıqlaw, olardı shólkemlestiriw belgisi bolıp kelgen.

Yanvar, 2025-Yil

2. Jas áwlad tárbiyası túrli mákan hám zaman tiykarında shólkemlestiriledi. Social tárbiyanı jolğa qoyıw processinde bir qatar wazıypalar sheshiledi. Tárbiyanıń maqset hám wazıypaları social sistema mánisi, rawajlanıw dárejesi, social munasábetler mazmunı, jámiyet puqaralariniń dúnyağa kóz qarası, umtıwları, árman -niyetleri tiykarında belgilenedi.

3. Muzıka tárbiya procesiniń qásiyetlerin tereń ańgarıw hám olardı inabatqa alğan halda tárbiyanı shólkemlestiriw aldında qoyılğan maqsetke erisiw, sonday-aq, buğan baylanıslığı wazıypalardı unamli sheshiw imkaniyatın beredi.

REFERENCES

1. Petrosyants A.I. Cholg'ushunoslik T., San'at 1990 yil. 7. Talaboev, A., Akbarov, T., & Haydarov, A. The European Journal of Arts, Issue 1/2020.
2. Yunusov, G., Juraev, I., & Ahmedov, R. (2020). A LOOK AT THE REGIONAL SEASONAL FOLKLORE AND THEIR ORIGIN. THE ROLE AND IMPORTANCE OF FOLKLORE IN THE DEVELOPMENT OF DANCE ART. European Journal of Arts, (1), 121-124.
3. Yunusov, G. Y., Parpiev, A., & Ernazarov, Z. (2021). A look at samples of uzbek folklore. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(5), 9-14.
4. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 9. – C. 386-392.
5. Aytakov T. ORAYLIQ AZIYA MUZIKALIQ ÁSBAPLARINIŃ EVOLYUTSIYASI (URIP SHERTILETUĞIN ÁSBAPLAR) //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 373-377.
6. Babasheva B. G., Sanjarbek Y. SHAXSLARDA MUNOSABAT TURLARI VA MULOQAT HAQIDA TUSHUNCHA //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 9-12.
7. Babasheva B. Effective Methods of Instructing Primary Class Students to Creative Thinking //Journal of Advanced Zoology. – 2023. – T. 44.
8. Babasheva B. G. Some Issues of Transmission of Written and Oral Speech of Primary Schoolchildren //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 13-16.